

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Barreras y retos para la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles en la producción de trigo en condiciones mediterráneas.

El trigo (*Triticum aestivum ssp. aestivum*, *T. turgidum ssp. durum*) es la fuente de cereales más importante para la alimentación humana, siendo el cultivo más producido, seguido del arroz, el maíz y la patata. Sin embargo, el desarrollo de la agricultura europea se está viendo limitado por las amenazas medioambientales relacionadas con la agricultura convencional, el laboreo intensivo y la producción en monocultivo. Para preservar la producción de trigo y evitar el agotamiento del suelo, los agricultores y el resto de la sociedad deben aplicar prácticas agrícolas sostenibles. Generalmente, el cultivo de trigo en la zona mediterránea es muy intenso en maquinaria y uso de pesticidas, con escasa o nula fertilización y ausencia de rotaciones, con uso de periodos de barbecho para evitar el agotamiento del suelo por el cultivo. Sin embargo, aún falta información sobre cómo la gestión de prácticas agrícolas sostenibles puede mejorar la resiliencia de sus explotaciones y aumentar la disponibilidad de nutrientes y

la resistencia a plagas/enfermedades, disminuyendo al mismo tiempo el uso de insumos externos pero manteniendo los mismos rendimientos. Tras identificar mediante encuestas los problemas agroambientales relevantes y las necesidades de los usuarios finales relacionadas, las barreras más importantes que perciben las partes interesadas son la falta de conocimientos de los agricultores sobre la eficacia real de las prácticas, la falta de tradición entre los agricultores y la necesidad de contar con un asesoramiento técnico adecuado debido a la complejidad de la aplicación de algunas prácticas agrícolas sostenibles. En algunos casos, las partes interesadas son conscientes de los problemas y retos y, en cierta medida, de las soluciones. Otro aspecto positivo es que sólo una minoría de las partes interesadas percibe las prácticas agrícolas más sostenibles como poco rentables o difíciles de aplicar si se dispone del asesoramiento técnico adecuado.

1. Plantación de trigo (*Triticum aestivum ssp. aestivum*, *T. turgidum ssp. durum*) en la región del sur del Mediterraneo (España).

PALABRAS CLAVE

Prácticas agrícolas, conservación del suelo, entrevista a participantes, análisis multicriterio.

AUTORES

Alicia Morugán-Coronado, Sustainable Use, Management and Reclamation of Soil and Water Research Group. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

María Dolores Gómez-López, Sustainable Use, Management and Reclamation of Soil and Water Research Group. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

Javier Calatrava, Agricultural Economics Research Group, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.